

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН СУД НАЗОРАТИНИНГ НАЗАРИЙ ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Хидиров Ганишер Тожимуродович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби мустақил тадқиқотчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679605>

Аннотация. Ушбу мақолада тезкор-қидирув фаолияти (ТҚФ) устидан суд назоратининг ҳуқуқий табиати, мақсади ва самарадорлиги масалалари атрофлича таҳлил этилган. Муаллиф суд назоратининг моҳиятини инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиши ҳамда қонунийликни таъминлаш орқали адолатли судловни амалга оширишнинг муҳим институти сифатида ёритади. Шу билан бирга, суд назоратининг ташаббускорлик хусусияти, унинг процессуал шакллари ва ҳуқуқий тартибга солинишининг камчиликлари турли олимлар нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. Мақолада суд назоратининг предмети аниқ белгиланиб, унинг ТҚТни амалга оширишида қонунийлик, тартиб ва ҳуқуқий мутаносибликка боғлиқ жиҳатлари асослаб берилган. Муаллиф суд назорати фақат расмий мақуллаш эмас, балки фаол ва ташаббускор ҳуқуқий институт бўлиши лозимлигини таъкидлайди.

Калим сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, суд назорати, қонунийлик, инсон ҳуқуқлари, процессуал шакл, ташаббускорлик, конституциявий ҳуқуқлар, ҳуқуқий институт.

Аннотация. В данной статье проведён всесторонний правовой анализ судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью (ОРД). Автор рассматривает судебный контроль как важный институт обеспечения законности и защиты прав и свобод человека в рамках справедливого правосудия. Особое внимание уделено дискуссионным вопросам о правовой природе и процессуальных формах судебного контроля, включая активность суда, его инициативность и ограниченность полномочий.

Проанализированы различные научные позиции относительно эффективности и правовой регламентации судебного контроля. В статье чётко очерчен предмет судебного контроля, включающий проверку законности, соблюдения установленного порядка и соразмерности ограничения прав личности при проведении ОРМ. Автор подчёркивает, что судебный контроль не должен ограничиваться формальным согласованием, а должен быть активным и инициативным правовым механизмом.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, судебный контроль, законность, права человека, процессуальная форма, инициативность, конституционные права, правовой институт.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий ҳўжалик суди Пленумининг “Суд ҳокимияти тўғрисида” қарорининг 1-бандига мувофиқ, суд ҳокимияти — бу судларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари устуворлиги принципига сўзсиз риоя қилиш асосида жиной, фуқаролик, иқтисодий, маъмурий ишларини ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриш бўйича ваколатидир.

Кўпгина олимлар суд назорати одил судловни амалга оширишнинг алоҳида шакли эканлиги ҳақида фикрга келганлар, шунга қарамасдан суд назорати айнан конституциявий ҳуқуқ, маъмурий ҳуқуқ ёки жиноят процесси институти эканлиги ҳақида мунозаралар ўз якунига етмаган¹.

Яъни, ТҚФ устидан суд назоратининг ҳуқуқий табиатидаги ноаниқлик ўз навбатида уни ҳуқуқий тартибга солиш механизмидаги ноаниқликни келтириб чиқаради.

Тезкор-қидирув фаолияти устидан суд назоратининг моҳияти- суднинг одил судловни холис ва қонунга бўйсунга ҳолда амалга ошириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўйича конституциявий функциясида келиб чиқиб, тезкор-қидирув фаолиятида қонунийликни таъминлаш, шунингдек инсон ҳуқуқлари билан жамият ва давлат манфаатлари ўртасида мувозанатни таъминлашга қаратилган фаолиятида намоён бўлади.

Суд тезкор-қидирув фаолияти устидан назоратнинг ташқи субъекти сифатида, тезкор-қидирув манфаатларидан мустақил равишда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилади².

Тезкор-қидирув фаолияти устидан суд назоратининг хусусиятлари юзасидан илмий адабиётларда бир-бирига қарама қарши турли фикрлар келтирилган, бўлсада уларнинг таҳлили 3 гуруҳга ажратиш имконини беради:

Тезкор-қидирув фаолияти устидан суд назоратининг самарадорлиги етарли эмаслиги, назорат прокурор томонидан амалга оширилиши мақсадга мувофиқлиги ҳақида фикрлар;

Ушбу фикрлар суд назорат субъекти сифатида қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилмаганлиги³;

суднинг ТҚФни амалга ошириш давомида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш функцияси пассив ва тизимли эмаслиги сабабли контроль тушунчаси билан қамраб олинмаслиги;

ТҚФнинг ўзига хос хусусияти яъни ТҚФни ташкил қилиш ва тактикасига доир маълумотларни судга беришга оид тақик, судга ТҚФ фаолиятини амалга оширувчи органларнинг қарорлари ва ҳаракатларига таъсир қилиш имконини бермаслиги билан асосланади.

Жумладан, Железняк Н.С.нинг фикрига кўра, судда контроль функцияси мавжуд эмас, сабаби контроль-контролни амалга оширувчи органнинг контрол қилинаётган

¹ Мўминов Б., Жиноят ишларини судга қадар юритиш устидан суд назорати. юрид. фан. докт. дисс. Т., Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби, 2022. 58-б

² Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: учеб. пос. М., 2000. 132-139-б; Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 2000. 166-167-б. Маслов В.В. Деятельность суда по обеспечению прав и законных интересов граждан в процессе оперативно-розыскных мероприятий: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. 181-б. Иванов В.И. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскных мероприятий: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. 232 б

³ Каретников А.С., Арзамасцева К.А. Является ли деятельность суда по рассмотрению и разрешению ходатайств должностных лиц органов предварительного расследования судебным контролем? // Российская юстиция. 2010. № 4. 66-69-б., Железняк Н.С. Судебный контроль орд: мы — против!// Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (81),

жараёнга бевосита аралашувини англатади, суд эса бошланган тадбирни тўхтата олмайди ёки уни ўтказишнинг бошқа самаралироқ вариантыни тавсия қила олмайди⁴.

И.В.Литвинованинг фикрига кўра, суд назорати ҳуқуқий жихатдан етарлича тартибга солинмаганлиги сабабли формал характерга эга, сабаби судья ТҚТ ўтказилиши қонунийлиги ва асослилигини амалда текширмайди, фақатгина унинг ўтказилиши билан келишади ёки келишмайди⁵.

А.Ф.Козусевнинг таъкидлашича, назорат биринчидан фаол ва ташаббускор фаолиятни, иккинчидан тизимли ва доимий, учинчидан бевосита кузатишдан иборат фаолиятни англатади⁶.

Шу сабабли суд органларининг ушбу соҳадаги фаолияти ҳақида гапирганда суд назорати эмас, ТҚФни амалга оширувчи органлар томонидан фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини чеклаш билан боғлиқ материалларни кўриб чиқиш бўйича алоҳида функцияси ҳақида сўз юритиш ўринли⁷.

Ушбу фикрлар назоратни амалга оширишда судда ташаббус мавжудми ёки йўқми деган фикр билан бевосита боғлиқ бўлиб, Одношев И.А.нинг фикрига кўра, суднинг контроль функцияси ташаббускорликка эга эмас. Бошқача айтганда, суд ўзининг контроль функциясини фақатгина ТҚФ субъектларининг ташаббуси натижасида, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини чекловчи тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ҳақида илтимоснома ёки тадбирни амалга оширувчи органларга нисбатан шикоят келиб тушганда амалга оширади⁸.

Албатта одил судловнинг барча шаклларида суднинг ташаббуси билан процесс бошланмайди, суд ТҚФ субъектларига илтимоснома бериш ёки тарафларга ТҚФни амалга оширувчи органларга нисбатан шикоят бериш мажбуриятини юклай олмайди, бундан ташқари тезкор-қидирув тадбирини ташкил қилиш ва уни амалга ошириш тактикасини белгилаш, ТҚФни амалга оширувчи субъектнинг ихтиёрида бўлади. Бинобарин, юқорида қайд қилинган олимларнинг суд назоратини амалга оширишни бошлаш учун суднинг ташаббуси талаб қилинмаслиги ҳақида фикрлари асосли бўлсада, суд назорати жараёнида суднинг ташаббуси мавжуд эмаслиги ҳақида фикрни асосли деб бўлмайди. Сабаби, суд назоратини амалга ошириш жараёнида суднинг ташаббускорлиги мавжуд эмаслиги, суд назоратини расмиятчиликка айлантиради. Суд назоратни амалга оширар экан, илтимоснома берган орган ёки шикоят муаллифидан қўшимча ҳужжат ва маълумотларни талаб қилиб олиши ва ишни тўғри қилиш учун ўз ваколати доирасида процессуал ҳаракатларни ўтказиш ҳуқуқига эга.

⁴ Железняк Н.С. О проблемах законодательного регулирования судебного ограниче- ния конституционных прав граждан в оперативно-розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). 2009. № 1. 17–23-б

⁵ Литвинова И.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. 20-б

⁶ Козусев А.Ф. Проблемы правового регулирования прокурорского надзора, судебного и ведомственного контроля за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. М., 2002. 57-б

⁷ Е.Л.Никитин. Судебный контроль за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий// Юридическая мысль. 2007. 2(40) 82-б.

⁸ Одношев И.А. Судебный контроль — гарантия конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности // Юристы-Правоведь. 2018. № 4. 187–192-б

Шу билан бирга, суд фақатгина кейинги назоратни амалга ошириб, амалга оширилган ҳаракатларнинг қонунийлигига баҳо бериши лозимлиги ҳақида фикрлар⁹ни суд назорати предметини асосиз торайтириб, шахснинг ҳуқуқлари фақат суд томонидан чекланиши мумкинлиги ҳақида конституциявий нормага мувофиқ эмаслиги сабабли асосли деб бўлмайди.

Мисол учун прокурор ўзининг ёки прокуратура органининг иш юритувидаги иш юзасидан ТҚТни амалга ошириш ҳақида топшириқ бериб, яъни ўзи ташаббускор бўлган иш юзасидан ўзи назоратни амалга ошириши қай даражада мантиқий деган савол ўз-ўзидан юзага келади.

Шунингдек, юқоридаги олимлар томонидан ТҚФ устидан суд назоратининг барча шаклларида процессуал шаклнинг турлича эканлиги инобатга олинмаган. Жумладан, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг қарорлари ва мазкур органлар ходимларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоятларни кўриб чиқиш тарафларнинг иштирокида, очиқ суд мажлисида амалга оширилади ва тарафлар орасидаги ҳуқуқий низо ҳал қилинади.

Тезкор-қидирув фаолияти устидан суд назоратининг етарли даражада самарадорлиги масаласи, уни амалда зарурлигига дахл қилмайди, балки мазкур назоратнинг амалга ошириш механизмининг мукамал эмаслигини кўрсатади.

Мазкур ўринда суд назоратининг предметини аниқлаш муҳим ўрин тутаяди.

Д.Довудованинг фикрига кўра, ТҚФ олиб борувчи органларининг процессуал фаолияти устидан прокурор назорати предметига тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонун, жинойт ва жинойт процессуал қонунларни бажариш ёки ижро этмаслик билан боғлиқ ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) жараёнида юзага келган ижтимоий муносабатлар қамраб олади¹⁰.

Гарчи ТҚФ нафақат қонунлар, балки ички идоравий ҳужжатлар билан ҳам тартибга солинсада, бироқ, суд тезкор-қидирув тадбири ўтказиш учун қонунда белгиланган асослар мавжудлигини текширади, тадбирни ўтказиш асосларини ички идоравий ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш судьянинг мажбурияти ҳисобланмайди.

Д.Ш.Исраиловнинг фикрига кўра, назорат предмети ТҚФ ўтказиш, тезкор ҳисобга олиш иш жилдида ҳолатларини қайд қилиш ва юритиш, тезкор-техник воситалардан фойдаланиш тўғрисида қабул қилинган қарорларнинг қонунийлиги ҳамда идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг амалдаги қонунчилигига риоя этилиши ва тезкор-қидирув тадбирларининг амалга оширилишини тартибга солишни ўз ичига олиши керак.

Буларнинг барчаси ТҚФ назорат қилиш предмети, дастлабки тергов ва суриштирув назорати предметидан сезиларли даражада ажралиб туришини кўрсатади¹¹.

⁹ Ефремов А.М. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности: теоретические и прикладные проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2001. 279-336-б

¹⁰ Довудова Д., Биринчи инстанция судларида жинойт ишларини юритишда прокурор ваколатларини такомиллаштириш масалалари. юрид. фан. докт. дисс. (PhD). Т., ЎзР Бош прокуратураси Академияси, 2022. - Б. 19.

¹¹ Д.Ш.Исраилов. Тезкор-қидирув фаолиятига оид қонунларни ижроси устидан прокурор назорати. – Т.: Ўзбекистон, 2025. 25 бет.

Бирок, фикримизча тезкор ҳисобга олиш иш жилдида ҳолатларини қайд қилиш ва юритиш суд назорати предмети ҳисобланмайди, фақатгина идоравий назорат предмети бўлиши мумкин, сабаби ушбу талаб идоравий ҳужжатлар билан белгиланган.

Иванов В. И.нинг фикрига кўра, тезкор-қидирув фаолияти устидан суд назоратининг предмети тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг қонунда белгиланган асослари ва шартлари, шунингдек асос ва шартлар, шунингдек кечиктириб бўлмайдиган ҳолатлар мавжудлигини кўрсатувчи маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатлар ҳисобланади¹².

Тезкор-қидирув фаолияти устидан суд назоратининг предмети суднинг тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг қонунда белгиланган асослари ва шартлари мавжудлигини текширишга қаратилган фаолиятини англатади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ТҚФ устидан суд назоратининг предмети доирасида суд:

1. ТҚТни ўтказиш учун қонунда белгиланган фактга доир асосларнинг мавжудлиги;
2. ТҚТни ўтказишнинг белгиланган тартибига амал қилинганлиги, шу жумладан қонунда назарда тутилган ҳолларда тезкор-қидирув фаолияти натижалари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тасдиқланган қарор мавжудлиги;
3. Шахснинг ҳуқуқларини чеклашнинг зарурати ва муттаносиблигига баҳо беради.

REFERENCES

1. Мўминов Б., Жиноят ишларини судга қадар юритиш устидан суд назорати. юрид. фан. докт. дисс. Т., Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби, 2022. 58-б
2. Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: учеб. пос. М., 2000. 132-139-б; Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 2000. 166-167-б. Маслов В.В. Деятельность суда по обеспечению прав и законных интересов граждан в процессе оперативно-розыскных мероприятий: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. 181-б. Иванов В.И. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскных мероприятий: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. 232 б
3. Каретников А.С., Арзамасцева К.А. Является ли деятельность суда по рассмотрению и разрешению ходатайств должностных лиц органов предварительного расследования судебным контролем? // Российская юстиция. 2010. № 4. 66-69-б., Железняк Н.С. Судебный контроль орд: мы — против!// Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (81),

¹² Иванов В. И. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскных мероприятий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. 17-б

4. Железняк Н.С. О проблемах законодательного регулирования судебного ограничения конституционных прав граждан в оперативно-розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). 2009. № 1. 17–23-б
5. Литвинова И.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. 20-б
6. Козусев А.Ф. Проблемы правового регулирования прокурорского надзора, судебного и ведомственного контроля за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. М., 2002. 57-б
7. Е.Л.Никитин. Судебный контроль за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий// Юридическая мысль. 2007. 2(40) 82-б.
8. Одношев И.А. Судебный контроль — гарантия конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности // Юрист-Правоведь. 2018. № 4. 187–192-б
9. Ефремов А.М. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности: теоретические и прикладные проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2001. 279-336-б
10. Довудова Д., Биринчи инстанция судлариди жиноят ишларини юриштида прокурор ваколатларини такомиллаштириш масалалари. юрид. фан. докт. дисс. (PhD). Т., ЎзР Бош прокуратураси Академияси, 2022. - Б. 19.
11. Д.Ш.Исраилов. Тезкор-қидирув фаолиятига оид қонунларни ижроси устидан прокурор назорати. – Т.: Ўзбекистон, 2025. 25 бет.
12. Иванов В. И. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскных мероприятий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. 17-б